

Кошовий Б.-П.О.

к.е.н., доцент ЗВО «Львівський університет бізнесу та права»

<https://orcid.org/0000-0001-8550-0028>

ТЕНДЕНЦІЇ ЕКСПОРТУ ЗЕРНОВИХ КУЛЬТУР З УКРАЇНИ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛЬНОЇ ПРОДОВОЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ

JEL Classification: F14, Q17, Q18

SECTION "ECONOMICS": Економіка

Анотація. У статті досліджено трансформації у структурі експорту зернових культур з України в контексті глобальної продовольчої безпеки. Встановлено, що аграрний сектор відіграє ключову роль у формуванні зовнішньоекономічної стабільності держави, а також у підтримці міжнародного продовольчого порядку. Розкрито еволюцію експортної динаміки за період 2020-2022 років із використанням офіційних статистичних даних, що дозволило зафіксувати як структурну сталість українського експорту, так і його чутливість до зовнішніх дестабілізаційних факторів.

Особливу увагу приділено аналізу дій російської федерації як чинника системного руйнування української аграрної інфраструктури. Виявлено, що цілеспрямоване знищення логістичних вузлів, блокування морських портів та воєнне втручання у канали експорту зерна має наслідки, які виходять за межі національного рівня, спричиняючи дестабілізацію глобальних ринків харчових продуктів. Описано парадоксальне зростання частки зернових у структурі загального експорту України у 2022 році на тлі загального скорочення обсягів торгівлі, що свідчить про граничну концентрацію продовольчої функції в умовах війни.

Розглянуто продовольчу безпеку як правову категорію, що набуває стратегічного значення у площині міжнародного гуманітарного права. Аргументовано, що політика РФ у сфері ускладнення доступу до українського зерна має ознаки порушення фундаментальних прав людини, зокрема - права на достатній рівень харчування. Запропоновано розглядати такі дії не лише як інструменти воєнної агресії, а й як форму системного насильства проти цивільного населення в масштабах, що підлягають кваліфікації у міжнародно-правовому полі.

Обґрунтовано потребу в трансформації архітектури світової продовольчої безпеки на засадах диверсифікації, стійкості до політичних маніпуляцій та незалежності від авторитарних режимів. Визначено стратегічні напрями посилення інституційної стійкості аграрного експорту, зокрема через розширення каналів логістики, захист інфраструктури та зміцнення міждержавного співробітництва.

Ключові слова: експорт зернових, зернові культури, Україна, продовольча безпека, світовий ринок зерна, аграрний сектор, експортна політика, логістика зернового експорту, світова продовольча криза, зовнішньоекономічна діяльність, тенденції експорту, агроекспорт, міжнародна торгівля, вплив війни на експорт, глобальні ринки.

Abstract. The article explores transformations in the structure of Ukraine's grain exports within the context of global food security. It has been established that the agricultural sector plays a key role in shaping the country's external economic stability and in supporting the international food order. The evolution of export dynamics during the period 2020-2022 is

analyzed using official statistical data, revealing both the structural consistency of Ukraine's grain exports and their vulnerability to external destabilizing factors.

Particular attention is given to analyzing the actions of the Russian Federation as a factor in the systemic destruction of Ukraine's agricultural infrastructure. It is demonstrated that the deliberate targeting of logistical hubs, blockade of seaports, and military interference in grain export routes have consequences that extend beyond the national level, leading to the destabilization of global food markets. The paradoxical increase in the share of grain in Ukraine's total exports in 2022 amid a general decline in trade volume indicates a critical concentration of the country's food function under wartime conditions.

Food security is considered as a legal category that is gaining strategic importance in the field of international humanitarian law. It is argued that the Russian Federation's policy of obstructing access to Ukrainian grain exhibits signs of violating fundamental human rights, particularly the right to adequate food. These actions are proposed to be viewed not only as instruments of military aggression but also as a form of systemic violence against the civilian population, with implications that fall under the scope of international legal qualification.

The article substantiates the need for a transformation of the global food security architecture based on diversification, resistance to political manipulation, and independence from autocratic regimes. Strategic directions for strengthening the institutional resilience of agricultural exports are outlined, including the expansion of logistical routes, protection of critical infrastructure, and enhancement of intergovernmental cooperation.

Keywords: grain export, cereal crops, Ukraine, food security, global grain market, agricultural sector, export policy, grain logistics, global food crisis, foreign trade activity, export trends, agro-export, international trade, impact of war on exports, global markets.

Вступ

Питання продовольчої безпеки в останнє десятиліття набули системної значущості у міжнародному політичному та економічному порядку денному. Стрімке загострення структурних ризиків, пов'язаних із змінами клімату, логістичною фрагментацією, пандемією та збройними конфліктами, призвело до зміщення аналітичного фокусу: від концепцій самозабезпечення до глобальної взаємозалежності у сфері харчових ресурсів [1; 9; 22]. На цьому тлі роль України як провідного експортера зернових культур набула не лише економічної, а й стратегічної ваги.

У структурі світового ринку зернових Україна стабільно входить до п'ятірки найбільших постачальників пшениці, кукурудзи та ячменю. Протягом 2020-2021 років аграрний експорт демонстрував динаміку зростання, що закріпило за державою статус системного гравця у продовольчих ланцюгах глобального масштабу [15; 16; 25]. Однак з початком повномасштабної збройної агресії російської федерації у 2022 році цей статус зазнав потрясіння. Цілеспрямоване руйнування аграрної інфраструктури, блокування морських портів та маніпуляції у сфері зернових угод сформували нову архітектуру ризиків як для України, так і для країн-імпортерів [5; 6].

Низка науковців у свої працях досліджують зазначену тематику: Барановська О., Боднар О., Богач Л., Бойко В., Варшавська Н., Вакуленко В., Голомша Н., Графська О., Григор'єв С., Дерий Ж., Дзядикувич О., Євтушенко В., Заходим М., Залізко В., Ільчук М., Коновал І., Коробова Н., Кваша С., Кобута І., Костюкова Н., Лотиш О., Маргасова В., Мазур В., Панцирева Г., Павленко О., Панкратова Л., Перегуда Ю., Перегіняк Т., Петренко Я., Сокол Л., Соловей М., Сурилова О., Шарило Ю., Шевченко О., Шпичак О., та інші. Актуальність дослідження зумовлена подвійним фокусом: з одного боку, йдеться про національну продовольчу стійкість в умовах воєнної загрози; з іншого - про здатність України виконувати глобальну гуманітарну функцію в експорті базових культур. Проблемне поле охоплює як суто економічні аспекти, так і порушення норм міжнародного гуманітарного права, зокрема у площині забезпечення права на продовольство.

Метою дослідження є аналіз тенденцій експорту зернових культур з України у 2020-2022 роках та виявлення ризиків, які виникають унаслідок російської агресії, як для внутрішнього ринку, так і для глобальної продовольчої стабільності.

Результати

У сучасному міжнародному середовищі продовольча безпека поступово трансформується з внутрішньоекономічної категорії у визначальний чинник глобальної стабільності. Пандемія COVID-19, збройні конфлікти, кліматичні коливання та посилення протекціоністських практик спричинили фрагментацію міжнародних ланцюгів постачання продуктів харчування. В умовах зростаючої цінової волатильності та структурного дефіциту базових культур у низці регіонів фіксується перехід від продовольчої вразливості до хронічної нестачі харчів [1; 9; 22].

У науково-аналітичному дискурсі дедалі більшого значення набуває політика запобігання голоду, яка витісняє традиційну парадигму стабільного постачання. Вектор розвитку зрушується в бік формування пріоритетних партнерств, створення буферних запасів та диверсифікації маршрутів експорту. Найбільшу загрозу нестабільності ринку становить для держав із недостатньо розвинутою аграрною інфраструктурою, зокрема країн Африки на південь від Сахари, Південної Азії та Близького Сходу [6; 23].

У сучасному контексті продовольча безпека трактується як інтегрована система міжнародної відповідальності, де кожна національна аграрна економіка потенційно впливає на загальносвітовий баланс. У такій архітектоніці особливу вагу набуває надійність каналів постачання: саме стабільність, а не лише обсяг експорту, визначає системну роль окремої країни в забезпеченні глобального продовольчого порядку.

У контексті глобального продовольчого балансу Україна протягом останнього десятиліття стабільно утримувала позиції одного з провідних експортерів зернових культур. Поглиблення логістичних зв'язків, концентрація на експортних орієнтирах та адаптація аграрного сектору до міжнародних вимог сприяли формуванню репутації надійного постачальника стратегічних продуктів. У 2020 році експорт зернових становив понад 9,4 млрд дол. США, що складало 19,1 % загального обсягу експорту товарів з України [25], а це свідчить про вагому структурну присутність аграрного блоку в зовнішній торгівлі навіть в умовах доковідної турбулентності.

Протягом 2021 року фіксується зростання обсягів експорту: загальна сума сягнула 12,34 млрд дол. США (18,1 % у структурі експорту), що відображає як сприятливу кон'юнктуру, так і посилення інституційної спроможності аграрного сектору. При цьому імпорт залишався незначним - лише 166 млн дол. США або 0,2 %, що підкреслює характерний для України профіцит зернового балансу та експортну спрямованість агропромислового комплексу [25].

Воєнний 2022 рік змінив динаміку: обсяг експорту зменшився до 9,1 млрд дол. США. Попри зниження в порівнянні з попереднім роком (на 26,2 %), частка зернових у структурі всього експорту зросла до 20,6 %. Така парадоксальна динаміка пояснюється скороченням загального обсягу зовнішньої торгівлі внаслідок агресії РФ. Імпорتنі позиції залишилися майже незмінними - 153,7 млн дол. США або 0,3 % від загального імпорту, що підтверджує збереження експортної домінанти навіть в умовах війни [25].

Порівняльний аналіз трьох років засвідчує структурну сталість аграрного експорту України, водночас підкреслюючи вразливість логістичних і портових компонентів. Формується модель, у якій зерновий сектор не лише забезпечує значну частину валютних надходжень, а й виконує функцію стабілізатора міжнародного продовольчого середовища. Системна роль України полягає у здатності підтримувати глобальні продовольчі ланцюги в умовах кризи - фактор, який набуває особливого значення на тлі триваючих загроз.

З початком повномасштабної збройної агресії проти України російська федерація вийшла за межі звичних воєнних дій, перетворивши продовольчу інфраструктуру на об'єкт системного ураження. Цілеспрямовані атаки на зерносховища, порти, елеватори, транспортні вузли та логістичні

коридори, а також маніпулятивне використання зернових угод як інструменту політичного тиску, стали ознакою агресивної політики, спрямованої на руйнування експортного потенціалу України.

Національний вимір цієї загрози охоплює комплексні наслідки для аграрного сектору: від порушення циклів посівної та жнив до руйнування інвестиційної довіри та скорочення доступу до фінансування. Значна частина аграріїв змушена працювати в умовах мінної небезпеки, відсутності каналів збуту та постійних обстрілів. Внутрішня продовольча безпека зазнає тиску з боку зменшення обсягів виробництва, зростання витрат та логістичних втрат, що трансформує традиційну функцію агросектору як стабілізаційного інструменту.

У глобальному контексті російські дії спричинили ланцюгову реакцію: зриви постачань українського зерна в окремі регіони призвели до зростання ризиків голоду, соціальних протестів та нестабільності в країнах, залежних від українського експорту. Особливу вразливість продемонстрували держави Північної Африки, Близького Сходу, Південно-Східної Азії. Спекулятивні коливання цін на пшеницю та кукурудзу на міжнародних біржах, зумовлені воєнними діями, змінили як темп, так і структуру міжнародної продовольчої торгівлі.

Російська агресія не лише дестабілізує український аграрний сектор, але й загрожує основам світової продовольчої стабільності, оскільки виявляє себе як чинник системного розладу, що підриває гуманітарні основи сучасного світопорядку. Цілеспрямоване обмеження доступу до продовольства для мільйонів споживачів через збройний тиск і політичний шантаж формує підстави для кваліфікації цих дій як злочину проти людяності - з урахуванням норм міжнародного гуманітарного права.

Продовольча безпека в XXI столітті поступово набуває статусу інтегрованої гуманітарно-правової категорії. Право на доступ до їжі, закріплене в Міжнародному пакті про економічні, соціальні і культурні права, розглядається як елемент гідності, соціальної справедливості та безпеки людини. Воєнні дії, спрямовані на обмеження експорту продовольства, ураження логістичної інфраструктури та політичне маніпулювання зерновими потоками, супроводжуються руйнуванням гарантій, що забезпечують реалізацію цього права [1; 22; 23].

Агресивна політика російської федерації виявляє багатошарове порушення норм міжнародного гуманітарного права. Замість участі у стабілізації глобального ринку, держава-агресор діє як джерело дестабілізації, перетворюючи доступ до продовольства на інструмент тиску, що створює підґрунтя для правової кваліфікації дій РФ у площині злочинів проти людяності, зокрема у частині створення штучного дефіциту харчових ресурсів для цивільного населення.

Обставини, що склалися, вимагають переосмислення засад функціонування світової системи продовольчої безпеки. Замість централізації на кількох політично вразливих маршрутах необхідно впроваджувати багатоканальну модель постачання, формувати стійкі регіональні кластери, нарощувати обсяги стратегічних запасів і забезпечувати міжнародно-правовий захист критичної аграрної інфраструктури, що відкриває можливості для формування глобального механізму, здатного функціонувати поза межами політичного диктату авторитарних режимів.

Висновки

Аналіз експортної динаміки зернових культур з України у період 2020-2022 років демонструє стабільну системну роль держави у глобальному продовольчому ланцюгу. Попри структурні виклики, пов'язані з пандемією, а згодом - з повномасштабною збройною агресією з боку російської федерації, Україна зберегла здатність підтримувати значні обсяги експорту та забезпечувати продовольчі потреби країн, чутливих до імпортного дефіциту.

Російська агресія сформувала нову архітектоніку ризиків, що охоплює як національну, так і глобальну безпеку. Знищення інфраструктури, дестабілізація логістики та маніпулятивна політика у сфері зернових постачань стали чинниками, які трансформують продовольчу сферу у поле гібридного впливу. Внаслідок цього порушено принципи гуманітарного доступу до їжі, а також дестабілізовано експортні очікування країн-споживачів.

Висвітлені процеси засвідчують необхідність формування нового рівня продовольчої відповідальності, орієнтованої на інституційну стійкість, юридичний захист критичної інфраструктури та запровадження механізмів, що виключають домінування авторитарних режимів у постачанні базових культур. Забезпечення продовольчої безпеки в умовах постглобалізаційної турбулентності вимагає адаптації аграрних стратегій і переосмислення етичних засад функціонування міжнародного порядку.

Список використаної літератури

1. Кваша С. М., Вакуленко В. Л. (2023). Теоретичні основи продовольчої безпеки в умовах сьогодення. *Вісник Херсонського національного технічного університету*, 4(87), 419–428.
2. Кваша С. М., Павленко О. М., Вакуленко В. Л. (2023). Стан виробництва та споживання харчових продуктів в Україні. *Економіка та суспільство*, 58.
3. Kvasa, S., Pankratova, L., Koval, V., & Tamošiūnienė, R. (2019). Illicit financial flows in export operations with agricultural products. *Intellectual Economics*, 13(2), 195–209.
4. Kvasa, S., Sokol, L., & Zhemoyda, O. (2017). Problems of rural sustainable development in Ukraine. *Problems of Agricultural Economics*, 353(4), 125–137.
5. Бойко В., Бойко Л. (2022). Продовольча безпека та ризики для аграрного виробництва під час війни в Україні. *Економіка та суспільство*, (41). <https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/download/1552/1493>
6. Голомша Н. Є., Дзядикевич О. Я. (2016). Перспективи світового ринку зерна. *Економіка АПК*, (8), 49–52.
7. Графська О. (2022). Аналіз економічного розвитку територіальних громад України. <https://sci.ldubgd.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/10983/2/...pdf#page=18>
8. Графська О. І., Перегіняк Т. І. (2023). Адміністративний менеджмент як запорука розвитку підприємств державної форми власності. <http://files.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Inshi75/0055711.pdf#page=14>
9. Заходим М. В. (2022). Продовольча безпека та її місце у структурі економічної безпеки держави. *Інноваційна економіка*, (1 2022), 31–37.
10. Ільчук М. М., Коновал І. А., Барановська О. Д., Євтушенко В. Д. (2019). Розвиток ринку зерна в Україні та його стабілізація. *Економіка АПК*, (4), 29–38.
11. Кваша С. М., Голомша Н. Є. (2016). Конкурентоспроможність вітчизняної продукції на світовому ринку. *Економіка АПК*, 5, 99–104.
12. Кваша С. М., Григор'єв С. О. (2016). Сутність та особливості аграрного ринку. *Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка*, (21(Вип. 8)), 56–59.
13. Кваша С. М., Залізко В. Д., Дерий Ж. В., Шарило Ю. Є., Варшавська Н. Г., Богач Л. В., ... Маргасова В. Г. (2018). *Напрями підвищення конкурентоспроможності аграрного сектору в умовах формування і функціонування ЗВТ з ЄС* [Монографія].
14. Кобута І. В. (2011). Оцінка наслідків державного регулювання експорту зерна в Україні. *Економіка і прогнозування*, (4), 139–147.
15. Лотиш О. (2022). Роль України на світовому ринку зерна: виклики і загрози. *Економіка та суспільство*, (45). <https://www.economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/download/1959/1886>
16. Мазур В. А., Мазур К. В., Панцирева Г. В. (2022). Виробництво і експорт зернових та зернобобових культур в умовах військового стану. *Сільське господарство та лісівництво*, 3(26), 66–76. <http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/32064.pdf>
17. Перегуда Ю. (2021). Вдосконалення європейського вектора зовнішньоекономічної політики України: напрями та перспективи. *Наукові записки Львівського університету бізнесу та права*, 30, 111–117. <https://nzlubp.org.ua/index.php/journal/article/view/483>

18. Перегуда Ю. (2022). Засади забезпечення конкурентоспроможності з використанням потенціалу аграрного сектору економіки. *Bulletin of Sumy National Agrarian University*, (1(91)), 28–32.
19. Перегуда Ю. (2023). Експорт та імпорт аграрної продукції в умовах глобального регулювання та міжнародної торгівлі. *Економіка та суспільство*, (54).
20. Перегуда Ю. А., Коробова Н. М. (2023). Регулювання конкурентоспроможності галузей аграрного сектору економіки в умовах застосування цифрових інструментів маркетингу. *Економіка і управління бізнесом*, 14(2), 33–45.
21. Соловей М. С. (2019). Експорт зерна: стан, проблеми та перспективи. *Bulletin of Sumy National Agrarian University*, (2(80)), 43–48.
<https://www.snaujournal.com.ua/index.php/journal/article/download/55/55>
22. Сурілова О. О. (2021). Продовольча безпека в умовах пандемії. *Наукові праці Національного університету “Одеська юридична академія”*, 28, 117–123.
23. Шевченко О. (2021). Екологічна та продовольча безпека як складові забезпечення економічної безпеки України у стратегічному форматі. *Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право*, (68), 110–117.
24. Шпичак О. М., Боднар О. В. (2013). Вигоди та проблеми експорту зерна з України. *Економіка АПК*, (10), 5–15.
25. Державна служба статистики України. (2023). *Товарна структура зовнішньої торгівлі України*. https://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2023/zd/tszt/arh_tszt2023_u.html